

**ELEKTRON TA'LIM RESURLARIDA PYTHON DASTURLASH TILI
IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH**

Eshqobilov Sh.X.

Qarshi Xalqaro Innovatsion Universiteti o'qituvchisi.

eshqobilov2016@gmail.com

Annotation: Ushbu maqolada elektron axborot ta'lim resurslarini yaratishda keng ishlatilib kelinayotgan dasturlash tillaridan biri Python dasturlash tilining imkoniyatlari keltirilgan. Python elektron ta'lim resurslarini yaratishda muhim tomonlari bo'yicha test tuzish imkoniyati keltirib o'tilgan.

KIRISH

Axborot jamiyatiga o'tish zaruriyati jahon iqtisodiyotida yangi texnologik tartib shakllanishi va ustuvorligi, axborot resurslarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning haqiqiy resurslariga o'tishi, jamiyatni axborot mahsulotlari va xizmatlariga bo'lgan talabini qondirish, ijtimoiy ishlab chiqish tizimida axborot kommunikatsion infrastruktura ahamiyatini oshishi, xalqaro axborot almashinuvlar asosida maorif, ilmiy-texnik va madaniy sohalarning takomillashuvi, «global axborot afzalliklarini» teng huquq asosida ishlatish bilan shartlanadi. Oxirgi yillarda elektron ta'limning an'anaviy ta'limga qaraganda afzallik jihatlari ko'proq aniqlanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

M.Usmonovning "Pedagoglarga dasturlash tilini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish" maqolasida ta'limda interfaol metodlarni qo'llashning ahamiyati. Kattalar ta'limining asosiy metodlari va pedagoglarga Python dasturlash tilini o'qitishda qo'llaniladigan "Sinonim kodlar" metodi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

U.Madaminovning "Python dasturlash tili" nomli ilmiy maqolasida dasturlashni o'rganuvchilarga dasturlashni boshidan boshlab, qanday dastur tuzishni tez va samarali o'rganishga imkonini beradi. Ushbu ilmiy maqolada python dasturlash tili tarkibidagi amallar, operatorlar, murakkab turlar, fayllar va grafiklar bo'yicha ma'lumotlarni qayta

ishlash jarayoni ko'rsatib o'tilgan. Python dasturlash tili uzoq tarixga bormasada, lekin uning rivojlanishi hozirgi vaqtda eng istiqbolli sohalardan hisoblanishi ko'rsatib berilgan.

NATIJA VA MUHOKAZA

So'nggi vaqtlarda ta'lim oluvchilar va o'qituvchilar an'anaviy ta'limning ba'zi turlariga qaraganda onlayn ta'limning afzalliklari ko'proq degan xulosaga kelmoqdalar. Sababi, ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan raqamli o'qitish platformalari ko'paymoqda, bunda an'anaviy va onlayn ta'limning eng yaxshi tomonlari birlashtirilib aralash ta'lim tizimi shakllantirilmoqda. Aralash ta'lim narxining pastligi, moslashuvchanligi, bepulligi, bundan tashqari ta'lim jarayonida murakkab texnologiyalarni qo'llash afzalligi ushbu alternativa uchun sabab bo'ladi. Bu tendensiyaga bo'lgan qiziqish ta'lim jarayonida talabalarga ta'sir etadi va ta'lim sifatini oshiradi.

Elektron axborot ta'lim resurslarini yaratishda keng ishlatilib kelinayotgan dasturlash tillaridan biri Python dasturlash tili hisoblanadi. Python elektron ta'lim resurslarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Pythonning ushbu kontekstdagi rolining ba'zi asosiy jihatlari:

- Dasturlash va dasturiy vosita yaratish:
- Dasturlashga oid tushunchalar berish: Python yangi boshlovchilar uchun qulay dasturlash tili sifatida keng qo'llaniladi. U aniq va o'qilishi oson bo'lgan sintaksisga ega bo'lib, u dasturlashni o'rganuvchilar uchun katta qulayliklarga ega. Python ko'pincha dasturlashga doir tushunchalarini kiritish uchun dasturlash tili sifatida tanlanadi va bu yangi boshlovchilar uchun ta'lim mazmunini yaratishda ideal tanlov bo'lib xizmat qiladi.
- Interaktiv o'rganish: Python interaktiv dasturlashni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa o'quvchilarga kodni satr bo'yicha boshqarish imkonini beradi. Uning interaktivligi o'rganishda va tajriba ortirishda ancha yengillik beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuning uchun Python tilining interaktiv imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Pythonning **Tkinter** kutubxonasi yordamida biz yozilgan dasturlarni interfeys bilan ta'minlaymiz. Tkinter nafaqat interfeys bilan balki vidjetlar bilan ta'minlovchi kutubxonadir. Vidjetlarga tugmalar (button), nishonlar (label) va boshqalar kiradi. Quyidagi oynalar yordamida talabalar onlayn test topshirish imkoniyatlariga ega bo'lishi mumkin.

Pytonda tuzilgan dastur matni:

```
import tkinter as tk

def open_test_window(language):
    test_window = tk.Toplevel(root)
    test_window.title(f"{language} Testlari")
    tests = {
        'Python': [
            "1. 2 + 2 natijasi qancha?\nA) 3\nB) 4 (To'g'ri)\nC) 5\nD) 6",
            "2. Python-da funksiya aniqlash uchun ishlatiladigan kalit so'z nima?\nA)
define\nB) def (To'g'ri)\nC) function\nD) func",
            # Add more questions for Python...
        ],
        'C++': [
            "1. C++-da bir-qatorli izohning sintaksi qanday?\nA) // (To'g'ri)\nB) #\nC)
/* *\nD) --",
            "2. 'new' yordamida C++-da xotira qanday ajratiladi?\nA) Stack\nB) Heap
(To'g'ri)\nC) Queue\nD) Array",
            # Add more questions for C++...
        ],
        'C#': [
            "1. Quyidagilardan qaysi C# daqiqa turi?\nA) String\nB) Array\nC)
Class\nD) int (To'g'ri)",
```

```
"2. C# da klass aniqlash uchun ishlatiladigan kalit so'z nima?\nA) struct\nB) interface\nC) class (To'g'ri)\nD) object",  
# Add more questions for C#...  
],  
'Java': [  
"1. Java-da vorislik uchun qanday kalit so'z?\nA) inherit\nB) extends (To'g'ri)\nC) implements\nD) inherits",  
"2. Java-da 'protected' a'zoni qaysi kirish darajasi?\nA) Private\nB) Public\nC) Protected (To'g'ri)\nD) Default",  
# Add more questions for Java...  
]  
}  
# Display the tests for the selected language with font size 15  
_label = tk.Label(test_window, text="\n".join(tests[language]), padx=20,  
pady=20, font=("Arial", 15))  
tests_label.pack()  
root = tk.Tk()  
root.title("Dasturlash Tillari Testlari")  
def create_button(language):  
return tk.Button(root, text=language, font=("Arial", 20), fg="green",  
command=lambda: open_test_window(language))  
label = tk.Label(root, text="Dasturlash tillari bo'yicha testlar:",  
font=("Arial", 16))  
label.pack()  
languages = ['Python', 'C++', 'C#', 'Java']  
for language in languages:  
button = create_button(language)  
button.pack(pady=10)  
root.mainloop()
```

Bu yerda tugmalar bosilishi natijasida quyidagi oynlar ochiladi.

1-rasm. Pythonda ishlab chiqilgan elektron qo'llanma.

2-rasm. Python tugmasi tanlangan holdagi elektron qo'llanma bo'limi.

3-rasm. Java tugmasi tanlangan holdagi elektron qo'llanma bo'limi.

3-rasm. C# tugmasi tanlangan holdagi elektron qo'llanma bo'limi.

4-rasm. C++ tugmasi tanlangan holdagi elektron qo'llanma bo'limi.

ADABIYOTLAR

1. Murtazoyev A.N. Ta'lim jarayonida elektron ta'lim resurslarini qo'llash muammolari. Образование и инновационные исследования (2022 год №7).
2. Aliyorova R.P. Elektron ta'lim resurslari vositasida o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish. Science and innovation 2022, № 2
3. Хеллман, Даг. Стандартная библиотека Python 3: справочник с примерами, 2-е изд.: Пер. с англ. — СПб. : ООО “Диалектика”, 2019. — 1376 с. : ил.
4. Уэс Маккинли. Python и анализ данных/ Пер. с англ. Слинкин А. А. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 482 с.: ил.

5. Ишқобилов, Фаррух Хайруллоевич. "КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЗООЛОГИЯ ФАНИ БЎЙИЧА БИЛИМЛАРИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ." Современное образование (Узбекистан) 10 (107) (2021): 57-63.

6. ИШҚОБИЛОВ, Ф.Х. "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (УЗБЕКИСТАН)." СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (УЗБЕКИСТАН) Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Центр инновационных технологий" 10: 57-63.

7. Ишқобилов, Ф. Х. (2023). КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАР АСОСИДА ЯРАТИЛГАН ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚИТИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА. Academic Research in Educational Sciences, 4(1), 215–221. <https://doi.org/>

8. Ishkobilov, F. X., and Sh X. Eshqobilov. "UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARI UCHUN VIZUAL DASTURLASHNI O'QITISH METODOLOGIYASINING ASOSIY OMILLARI." Journal of new century innovations 21.4 (2023): 223-226.

9. РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО ТЕМУ «ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГУБОК НА ПРИМЕРЕ ПРЕСНОВОДНОЙ БАДЯГИ». ТИП SPONGIA, КЛАСС DEMOSPONGIA, ОТРЯД SPONGILLIDAE, ПЕДСТАВИТЕЛЬ SPONGILLA МХ Лутфиллаев, ЭА Абдуллаев, Ф Эшқобилов, Kiev, Ukraine Assistant Editor–Stepanenko OI, Doctor ..., 2021

10. Ishkobilov F.КН “Technology of creating a virtual laboratory of the structure and movements of euglenoids from biology on the base of computer simulation models” Eurasian Scientific Herald. Page. 12-16. Volume 17. February, 2023. ISSN: 2795-7365.

11. <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/775>